

TELMO R. GUERREIRO

O ÊXTASE DO
FADO

UM ENSAIO SOBRE OS ECOS EXTÁTICOS E
MÍSTICOS DO FADO PORTUGUÊS

O Êxtase do Fado

Uma Introdução aos Ecos Extáticos e Místicos do Fado Português

1. Introdução.

O Fado, nasceu nos contextos populares da Lisboa no século XIX. Manifestando-se de forma espontânea, a sua execução decorria dentro ou fora de portas, nas hortas, nas esperas de touros, nos retiros, nas ruas e vielas, nas tabernas, cafés de camareiras e casas de meia-porta. Evocando temas de emergência urbana, cantando a narrativa do quotidiano¹, o fado assumiu rapidamente um estatuto inestimável na cultura portuguesa, o que o coloca consensualmente na primeira linha da música popular urbana do país.

Em Lisboa, o Fado é um fenómeno incontornável nos bairros mais antigos da cidade e é cantado em inúmeros restaurantes típicos, as Casas de Fado. Nestes locais, à hora do Fado baixam as luzes, os artistas ocupam os seus lugares, param as conversas na sala e faz-se *silêncio*.²

A música em geral poderá ser vista como um viés para a experiência mística. Na sua obra seminal, *'Xamanismo: Técnicas Arcaicas do Êxtase'*, Mircea Eliade identifica a música — especificamente percussão, canto e dança — como uma ferramenta principal usada pelos xamãs para alcançar o "êxtase", definido como um transe cataléptico ou uma jornada "fora do corpo" ao mundo espiritual.

Apesar de exteriormente o fado ser visto como mais um estilo musical, no entanto, com alguma análise minuciosa iremos descobrir que o fado comporta em si um aspecto muito mais profundo e místico.

¹ [História do Fado - Museu do Fado.](#)

² [O Faia - Casa de Fados, Fado Restaurant, Fado House in Lisbon.](#)

2. Aspectos Místicos.

a) “*Silêncio que se vai cantar o Fado*” – Esta é a expressão quase ritualística, que se usa antes de uma actuação. O fado é considerado uma forma de "rezar", e o silêncio cria um momento de partilha íntima entre quem canta e quem escuta, onde o público se torna parte integrante da *performance*. O silêncio, é amplamente considerado um pré-requisito fundamental ou uma "porta de entrada" para a experiência mística em diversas tradições espirituais e filosóficas.

Na quietude, o ser humano torna-se mais disponível para ouvir o que está dentro de si. O silêncio é essencial para liberar a alma de apegos mundanos e paixões. Místicos como Rumi descrevem o silêncio como uma linguagem viva que purifica a alma e a une ao Absoluto. O místico sufi, chegou de dizer que: "*O silêncio é a língua de Deus, tudo o resto é uma pobre tradução*".

Portanto, este elemento usado no fado, estabelece logo de início a ponte entre o material e o imaterial. Tal como na meditação, em que a quietude e o silêncio são cruciais para a experiência e o crescimento.

b) “*O fado canta-se de olhos fechados*” – Fechar os olhos é uma forma de o fadista olhar para dentro de si, abstrair-se do ambiente externo e conectar-se com a alma da música. Permite sentir de forma mais intensa e transmitir com sinceridade a melancolia, a dor e o amor, que são temas centrais do fado.

Este aspecto, encontramos, de novo em várias tradições meditativas, em que fechar os olhos é uma técnica comum para reduzir estímulos externos, facilitando a interiorização, o relaxamento profundo e a visualização.

c) “*Uma guitarra acompanha o fado*” – Os instrumentos musicais e sonoros são amplamente utilizados em diversas culturas e tradições para facilitar experiências místicas, alterar estados de consciência, meditação e rituais espirituais. Em particular, na Bíblia encontramos passagens em que o

instrumento de cordas tem um papel fundamental para o contacto com o mundo espiritual e com o divino.

“E quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, David tomava a harpa, e a tocava com a sua mão; então Saul sentia alívio, e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele.” 1 Samuel 16:23

“Agora, contudo, trouxe-me um harpista. E sucedeu que, enquanto o harpista tocava, veio a mão do Senhor sobre Eliseu.” 2 Reis 3:15

As origens da guitarra portuguesa remontam à Idade Média, a um instrumento chamado cítola. Esta evoluiu ao longo dos tempos, passando pela cítara, culminando na guitarra que possuímos hoje. A palavra guitarra tem sua origem mais imediata no termo qitara (قيثارة) da língua árabe falada na Andaluzia, derivado por sua vez do latim cithara ("cítara"). A palavra latina descende directamente do vocábulo grego κithára ("kithára"). Dentro da mitologia, existem várias lendas sobre a origem desta palavra. A palavra guitarra, proveio de " cytheron ", nome de uma montanha habitada por musas. Do antigo nome " cythara ", nome de ilha grega - cerigo , paraíso da poesia e do amor, onde existe um templo dedicado a vénus.³ Dentro da tradição árabe, o som do alaúde é frequentemente associado a estados de meditação e ao misticismo, sendo utilizado em práticas musicais sufis.

3. Aspectos de Êxtase.

O fadista, vez por outra passa pela experiência em que sente os seus sentidos serem arrebatados durante uma actuação. Em várias tradições, o canto é visto como o meio pelo qual se atinge um estado “fora do corpo”. As seguidoras de Dionísio (Mênades) cantavam músicas frenéticas acompanhadas de flautas e tambores. O objetivo era a *ekstasis* (sair de si mesmo), liberando inibições sociais através da dança e do canto colectivo em ambientes naturais. Também

³ [História da Guitarra Portuguesa.](#)

Hadewijch da Antuérpia, utilizava a *Minneé* (amor intenso) para atingir a união com Deus, muitas vezes descrita em termos de êxtase cantado e arrebatamento. Na Igreja Ortodoxa, cantar não é apenas um acompanhamento ao culto, mas é considerado um meio primário para alcançar a *Teose* (i.e., a união com Deus). Uma das formas mais comuns em que o “buscador espiritual” tem um encontro com Deus, é através do entoar da Liturgia, onde transcende a realidade material para uma dimensão espiritual.

A palavra êxtase, no sentido clássico do termo, significa “sair de si mesmo”, por outras palavras dá-se um arrebatamento dos sentidos. No fado, poderemos dizer que por vezes atinge-se esse arrebatamento pelo facto de alcançarmos um estado alterado de consciência ao cantar. Com o tempo o próprio fadista começa a ganhar uma nova percepção da realidade, pelo facto da sua vida ser moldada pelo “universo” do fado e todas as suas nuances, desde o toque da guitarra até aos poemas que inspiram e induzem a alma a fazer “viagens” extra-sensoriais. Por vezes, mesmo fora dos espaços designados para o canto, o fadista passa por episódios de uma euforia intensa e profunda.

Alguns aspectos que caracterizam uma vida intimamente envolvida no mundo do fado são em geral percepções alteradas de tempo e espaço, sentimentos de unidade com o divino ou a natureza e, em alguns casos, inconsciência temporária ou sensações físicas.

Por exemplo, Amália Rodrigues falava frequentemente do seu acto de cantar como algo que transcendia o físico, descrevendo estados que beiravam o transe ou uma comunhão mística. Ela não via o fado apenas como uma técnica vocal, mas como uma fatalidade e uma entrega espiritual. Amália mencionava muitas vezes que, no auge da interpretação, ela “saía de si”. Em várias entrevistas, afirmou que não tinha consciência do que estava a fazer enquanto cantava:

"Eu não sei o que faço quando canto. Sei que estou ali, mas é como se não estivesse. É uma espécie de ausência."⁴

Ela via o fado como uma entidade ou uma força externa. Frequentemente dizia que "*era o fado que a cantava*" e não o contrário, encarando a sua carreira como uma fatalidade espiritual. Para ela, o fado não era algo que escolhia fazer, mas algo que a "possuía". Essa visão liga-se à etimologia da palavra fado (do latim clássico, *fatum* que significa literalmente "o que foi dito", evoluindo para o significado de profecia, oráculo ou destino). Por essa razão, Amália descrevia o acto de cantar como algo inevitável e superior à vontade humana. Numa das suas frases mais famosas (também registada por Vítor Pavão dos Santos), ela dizia: "Eu não escolhi o Fado, o Fado é que me escolheu a mim".

Em palco, o seu ritual de fechar os olhos e envolver-se no *xaile preto* servia para criar uma "solidão povoada", onde ela se desligava do mundo exterior para se ligar a uma verdade interior profunda. Na tradição cabalística, cobrir-se com o tallit (i.e., *tallit gadol* ou grande *xaile de oração*) durante a oração é um acto meditativo profundo, onde se cria um espaço sagrado simbolizando estar envolto na luz divina e nas «asas» protetoras da *Shechinah* (i.e., Presença Divina).

O aspecto de *fechar os olhos* é importante, pois é frequentemente durante a oração, pois ajuda na redução de estímulos sensoriais, crucial para desviar o foco do mundo externo para o interno. O que por último, irá facilitar o alcance de um novo estado de consciência. Outro pormenor importante, é o próprio espaço onde se canta o fado, que é tradicionalmente cantado em espaços íntimos, acolhedores e com uma forte carga histórica e cultural. As casas de fado, caracterizam-se por terem pouca luz, decoração tradicional (madeira,

⁴ Amália: Uma Biografia, Vítor Pavão dos Santos.

azulejos⁵) e uma atmosfera de respeito onde o silêncio é obrigatório durante a actuação.⁶

Este ambiente, reflecte em parte a tradição ortodoxa chamada *hesychia*. A prática do hesicasmo envolve a repetição da "Oração de Jesus"⁷, com o intuito de alcançar a *theoria* (i.e., a visão de Deus). No monaquismo ortodoxo e no hesicasmo, recomenda-se frequentemente um quarto ou cela tranquila, isolada e, por vezes, mal iluminada ou escura. Esta prática destina-se a ajudar na concentração e a minimizar as distrações, permitindo que a mente desça da cabeça para o coração.

4. A Poesia.

A poesia é um elemento fundamental e intrínseco ao fado. O fado não é apenas música; é um género que canta, divulga e se baseia profundamente na poesia portuguesa, unindo a interpretação emocional a versos que frequentemente abordam temas como a saudade, o amor, o destino e o quotidiano de Lisboa.

Ao longo da história e em várias culturas, os poemas têm sido considerados divinos, muitas vezes vistos como inspirados pelos deuses ou como mediadores entre os reinos humano e espiritual. Essa percepção deriva da crença de que a poesia é um canal directo para a sabedoria espiritual ou, como alguns acreditam, que toda a linguagem tem origem numa fonte divina.⁸

Em muitas tradições, os poetas eram vistos como veículos de mensagens divinas, com as Musas (na tradição grega) ou a intervenção divina (como nos Salmos) actuando como fonte de inspiração. Muitos profetas do Antigo Testamento eram poetas, pois as suas revelações eram transmitidas por meio de

⁵ O que espelha o interior de uma mesquita, e isso deve-se, à influência árabe na Península Ibérica.

⁶ A casa de Fados, é por sua vez um *espaço sagrado*. À luz do pensamento de autores como Emile Durkheim e Mircea Eliade, que separam a vida em dois reinos distintos: o *sagrado* (extraordinário, reverenciado e separado) e o *profano* (comum, vida quotidiana mundana).

⁷ "Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, o pecador."

⁸ De acordo com o misticismo judaico e o Sefer Yetzirah, Deus criou o universo usando as 22 letras do alfabeto hebraico como os blocos fundamentais da realidade.

imagens e linguagem poéticas.⁹ Poetas como São João da Cruz, Teresa de Ávila e George Herbert escreveram versos sagrados que eram considerados parte directa da experiência e do conhecimento de Deus. A palavra "poema" deriva do grego *poíema* (ποίημα), que significa "coisa feita" "criação" ou "composição", Aristóteles via a *poiesis* como a capacidade humana de criar/fazer, diferenciando-a da prática (práxis) e da teoria. Por essa razão, Deus é por vezes concebido como o poeta supremo, pois Deus no início criou (heb. ברא – *bará*), sendo os seres humanos considerados o "poema" de Deus, e a vida quotidiana um poema escrito por Ele.

Na antiguidade os poetas frequentemente descreviam o seu processo de escrita como uma forma de loucura divina, possessão ou um encontro directo e extático com o sagrado. Por exemplo, o poeta português Fernando Pessoa, relata que certa vez no dia 8 de março de 1914, sentiu um impulso avassalador e escreveu, de uma só vez ("em transe", de pé), trinta e tantos poemas. Foi nessa "descontinuidade" ou "transe" que surgiu o seu principal heterónimo, Alberto Caeiro, e a obra 'O Guardador de Rebanhos'. Pessoa descreveu o episódio como o dia mais triunfal da sua vida. Este tipo de estado em que por vezes os poetas se encontram, é descrito de certa forma pela poetiza Luiza Neto Jorge, no seu famoso poema:

“O poema ensina a cair
sobre vários solos
desde perder o chão repentino sob os pés
como se perde os sentidos numa
queda de amor...” – *O Poema Ensina a Cair*

Os poetas portugueses, ao longo da história, descreveram o fado não apenas como um género musical, mas como a expressão máxima da alma, da melancolia e do destino do povo português. Desse modo, o fado e a poesia estão profundamente interligados e ambos possuem uma dimensão mística,

⁹ Alguns exemplos são: Isaías, Ezequiel, Jeremias, Amós, Oséias, entre outros.

trágica e emocional, juntamente com uma saudade-nostálgica que reflete a nossa essência. Desse modo, todos os elementos supracitados, conferem ao fado um carácter místico e espiritual que pode arrebatá-lo os sentidos a qualquer um que cante ou oiça cantar a “alma portuguesa”.

“O fado, porém, não é alegre nem triste. É um episódio de intervalo. Formou-o a alma portuguesa quando não existia e desejava tudo sem ter força para o desejar.”¹⁰ – *Fernando Pessoa*

¹⁰ ‘O Fado e a Alma Portuguesa’.